

Xudayberdiyev Ab`erqul
SamDaQU t.f.n. dotsent
Fayzullayev G`olib Zarifovich
SamDaQU tayanch doktorant

Annotatsiya Ushbu maqolada. Jahonda transport oqimini to`g`ri tashkil etish va boshqarish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Ushbu maqolada transport oqimlarini boshqarishga integral yondashish orqali, harakat jadalligi va transport oqimi xususiyatlariga muvofiq boshqarish usullari tahlil qilindi. Transport oqimini boshqarish tashkil etish tamoyillari ularni to`g`ri yo`naltirishga va tezliklar bo`yicha guruhlarga ajratishga, har bir yo`l bo`lagi uchun ratsional tezliklarni belgilashga, haydovchilarga vaqtida harakat yo`nalishi va yo`l sharoiti to`g`risida axborot berishga qaratilgan. Yuqoridagilardan kelib chiqib, Yo`l harakati xavfsizligini ta`minlashning eng dolzarb muammosi-transport oqimini boshqarish hisoblanadi. shu jumladan tirbandlik sabablari ko`rib chiqiladi. Ular O`zbekistonda va xorijda qo`llaniladigan usullar asosida ularni bartaraf etish bo`yicha tavsiyalar beradi.

Kalit so`zlar: Transport oqimi tirbandlik, o`tkazuvchanlik qobiliyati, transport oqimining haddan tashqari to`yinganligi; harakat jadalligi, transport vositalarining kechikishi. intellektual transport tizimlari.

Abstract In this article. Proper organization and management of traffic flow is one of the urgent issues in the world. In this article, through an integrated approach to the management of traffic flows, control methods according to traffic speed and traffic flow characteristics were analyzed. The principles of organization of traffic management are to direct them correctly and to divide them into groups according to speeds, to set rational speeds for each road section, to inform drivers in time about the direction of movement and road conditions. aimed at providing information. Based on the above, the most urgent problem of ensuring road safety is traffic flow management. including the causes of traffic congestion. They give recommendations on their elimination based on the methods used in Uzbekistan and abroad.

Key words: Traffic flow congestion, capacity, traffic oversaturation; speed of traffic, delay of vehicles. intelligent transport systems.

Yurtimizda zamonaviy avtomobillar kirib kelayotgan va ishlab chiqarilayotgan bir davrda katta shaharlarimizda transport oqimining ko`payishiga, bu esa yo`llarda tirbandliklarning ortishi asosiy muammo bo`lib kelmoqda. Bugungi kunda aholining o`sishi, avtotransport vositalaridan foydalanish ko`lamining jadal ortishiga sabab bo`lmoqda. Bu esa transport oqimining boshqarishda tirbandliklarni oshishiga olib kelmoqda.

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026 yillarga mo`ljallangan Yangi O`zbekistonning taraqqiyot strategiyasida “Yo`l infratuzilmasini takomillashtirish va xavfsiz harakatlanish sharoitlarini yaratish orqali yo`llarda avariya va o`lim holatlarini qisqartirish, shu jumladan harakatni boshqarish tizimini to`liq raqamlashtirish va jamoatchilikning ushbu sohadagi ishlarda keng ishtirokini ta`minlash” bo`yicha vazifalar belgilangan[1].

Yo`l harakati tirbandligi butun dunyo shaharlarida keng tarqalgan muammo bo`lib, haydovchilarning hafsalasi pir bo`lib, uzoq vaqt kechikishlar, atrof-muhitga ifloslanishning ko`payishi va baxtsiz hodisalarga olib keladi. Shunday qilib, ko`plab shaharlar transport oqimini yaxshilash uchun transport nazorati dasturidan foydalanmoqda. Dasturda transport kameralari va sensorlaridan ma`lumotlarni to`playdi, keyinchalik ular real vaqt rejimida transport oqimini yaratish va tirbandlikni kamaytirish uchun tahlil qilinadi. Shaharlar, shuningdek, transport ma`lumotlarini yaxshiroq tushunish uchun video-tahlil dasturidan tobora ko`proq foydalanmoqda. Ushbu

ma`lumotlar, shuningdek, yanada samarali va xavfsiz transport tizimini yaratish uchun xavfsizlikni yaxshilash uchun ishlatilishi mumkin. Endi keling, dunyo shaharlari bunga qanday munosabatda bo`lishini ko`rib chiqaylik[2].

Misol uchun Samarqand viloyatida aholi soni, transport vositalar soni va avtomobil yo`llarning umumiy uzunligi bilan taqqoslasak:

1. Samarqand viloyatining doimiy aholisi soni 2024-yil 1-yanvar holatiga ko`ra 4 208,5 ming kishini tashkil etadi[3]. Shundan

- Shahar aholisi soni 1 542,9 ming kishini (36,7 %).

- Qishloq aholisi soni 2 665,6 ming kishi (63,3 %)ni tashkil etdi.

2. Samarqand viloyatida avtotransport vositalar soni 417 165 ta tashkil etadi.

- Shaharda avtotransport vositalar soni 154 351 ta (36,7 %).

- Qishloqda avtotransport vositalar soni 262 813 (63,3 %)ni tashkil etdi.

3. Avtomobil yo`llarning umumiy uzunligi 17 806 km tashkil etdi.

- Shahar ko`cha yo`llari 848 km

- Tuman qishloq ichki yo`llari 16 958 km

Ushbu ma`lumotlarni kelib chiqib 2023 yilda Samarqand shahrida o`rtacha bir haydovchi tirbandlik tufayli yiliga qo`shimcha 54 soatni tirbandlikda o`tkazdi. So`nggi yillarda shahar aholisining o`sishi davom etar ekan, bu raqam ortib bormoqda. Vaqtini behuda sarflash

haydovchilar uchun noqulay bo'lib, atrof-muhitga zarar etkazadi va shahar unumdorligini pasaytiradi. Shaharlar tirbandlikni kamaytirish va transport oqimini optimallashtirishga intilayotgani ajablanarli emas (1-rasm).

Samarqand shahriga kirishda bir haydovchi yilga o'rtacha 64 soat tirbandlikda o'tirgan bo'lsa, ba'zi xollarda bu ko'rsatkich 95 soatga yetadi. Yo'qotilgan vaqt va behuda yoqilg'i bilan bog'liq trafikning umumiy qiymati yiliga 1 milliardni tashkil etadi. Bundan tashqari, bo'sh turgan transport vositalarining atrof-muhitga chiqaradigan zararli gazlari bu esa atrof-muhit va sog'liq uchun zararli oqibatlarga olib keladi, jumladan iqlim o'zgarishiga hissa qo'shadi. Shuningdek, haydash va to'xtash bilan bog'liq qiyinchiliklardan kelib chiqadigan stress shaklida sog'likka bevosita ta'sir qiladi.

Shahar transporti nazoratini avtomatlashtirish va uni yanada samarali qilish orqali harakatni optimallashtirish uchun katta kuch sarflanmoqda. Texnologiyalar rivojlanib, shaharlar aqlliroq bo'lishi bilan transportni boshqarish vositalari o'zgaradi. Kompyuter ko'rish, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanadigan yangi murakkab tizimlar nafaqat baxtsiz hodisalar yoki tezlikni oshirish, balki qizil chiroqqa o'tish, avtobus yo'laklaridan noto'g'ri foydalanish yoki noqonuniy chappa burilish kabi keng tarqalgan yo'l harakati qoidabuzarliklarini ham aniqlashga qodir. Ular transport vositalari, velosipedchilar va piyodalar uchun tezlik, yo'l va sayohat vaqtini aniqlay oladi va bu ma'lumotlardan svetoforlar, tezkor tranzit yo'laklari, avtomagistral xabarlar taxtasi va hatto tezlik chegaralari kabi boshqaruv mexanizmlarini dinamik ravishda sozlash orqali transport oqimlarini optimallashtirish

uchun foydalanishi mumkin.

2-rasmda Samarqand shahriga kirish-chiqish yo'llari belgilab qo'yilgan.

- Qizil rangda belgilangan joylardan kirish yuqori darajada tirbandlik hisoblanadi
- Yashil bilan belgilangan joylar o'rtacha tirbandlik bo'ladigan hisoblanadi
- Ko'k bilan belgilangan joylar umuman tirbandlik hisoblanmaydi

Demak Samarqand shahriga kirish joylari 9 ta bo'lib shundan 4 ta sida tirbandlik yuqori darajada hisoblanadi.

Tajribalar shuni isbotlaydiki, bunday tizimlar transport oqimini yaxshilashga yordam beradi. Chet elda 2022 yilda Kanadada atigi ikki hafta ichida to'qqizta chorrahada aqlli transport texnologiyasi piyodalar kechikishlarini 93 soatga, transport vositalarining kechikishlarini esa 181 soatga qisqartirdi.

Ushbu tizimlarning ko'pchiligi kerakli ma'lumotlarni to'plash va ular foydalanadigan ko'plab qurilmalar bilan o'zaro aloqada bo'lish uchun asosan uyali aloqaga tayanadi. Birinchidan, bu boshqa ulanish vositalariga qaraganda osonroq, tezroq va arzonroq. Ikkinchidan, bu uzoq joylarda yagona ulanish opsiyasi bo'lishi mumkin. Uchinchidan, harakatlanuvchi transport vositalari doimo aloqada bo'lishi kerak. Va nihoyat, eng muhimi, ko'plab yo'l infratuzilmasi bo'linmalarida zaxira nusxasini yaratish uchun SIM-karta uyalari mavjudligining sababi bor: hamma joyda joylashgan mobil tarmoqlar transportni boshqarishning muhim infratuzilmasini baxtsiz hodisalar yuz bergan taqdirda ham ishlashiga yordam beradi. Har xil turdagi uyali aloqa qurilmalarini o'z ichiga olgan transport oqimini boshqarish bo'yicha ko'plab ilovalar mavjud, lekin asosan ularning barchasi yo'l harakati boshqaruv bloklarida, ulangan transport vositalarida yoki yo'l bo'yidagi infratuzilmada qo'llaniladi.

3-rasmda Samarqand shahriga xaritasi ko'rsatilgan.

Svetoforlarni boshqarish - birinchi marta ishga tushirilganidan beri yuz yildan ortiq vaqt mobaynida svetoforlar dunyoning barcha mamlakatlarida harakatni boshqarish tizimining asosiy elementiga aylandi. Zamonaviy yo'l signallari sun'iy intellekt yordamida ishlashi va bir nechta sensorlar va kameralarga ulanishi mumkin, bu esa trafik oqimini optimallashtirish va vaqtni sarflashni kamaytirishga yordam beradi. Hali davom etayotgan avtomatlashtirish, texnologiya takomillashtirish va aqlli shaharlarni rivojlantirishga qaramay, ko'pgina shaharlarda aksariyat svetoforlar hali ham qo'lda o'rnatilgan taymerlarda ishlaydi va ko'pincha chorrahalaridagi harakatni nazorat qilish qutilari kabi joylarda boshqaruv uskunalaridan foydalanadi.

Vaziyatni yaxshilash uchun shaharlar transport nazorati dasturidan foydalangan holda transportni boshqarishning bir necha usullari mavjud. Misol uchun, London shaharning asosiy joylarida trafikni hisoblash sensorlarini o'rnatdi. Ushbu ma'lumotlar transport oqimini boshqarish va tirbandlikni engillashtirish uchun ishlatiladi. texnologiyadan foydalangan holda, shaharlar tirbandlikni yanada samarali hal qilishi mumkin. Bir bosqichli yechim bo'lmasa-da, doimiy innovatsiyalar va harakatlar bilan tirbandlikni kamaytirish va shaharlaringiz bo'ylab harakatlanishni osonlashtirish mumkin.

Xulosa. Samarqand shahriga kirish-chiqish joylari 9 ta bo'lib shundan 4 ta sida tirbandlik yuqori darajada hisoblanadi. Demak shaharga kirish-chiqish joylarini teng taqsimlash va sun'iy intellekt yordamida transport oqimini optimallashtirish, tirbandliklarni kameralar orqali boshqarish va avtomatik qarorlar qabul qilish. Tizimni optimallashtirish uchun zarur bo'lgan algoritmlarini o'rnatish tavsiya etiladi.

Sun'iy intellektdan foydalanish transport oqimini optimallashtirish, tirbandliklarni kamaytirish yo'l infratuzilmasini maksimal darajada yaxshilash, qo'shimcha magistral yo'llar qurish ehtiyojini kamaytiradi. Bu esa transport oqimining iqtisodiy samaradorligini oshiriladi xamda quyidagicha baxolanadi.

- ✓ tirbandliklar 40% gacha kamayadi.
- ✓ sarflanayotgan vaqt 25% gacha qisqaradi.
- ✓ yoqilg'i iste'moli 10% kamayadi.
- ✓ atrof muxitga chiqadigan chiqindi gazlar 22% gacha qisqaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 22.01.2022–yildagi PQ-98 qarori.
2. Azizov Q.X. «Shahar yo'llarida harakat xavfsizligini tashkil etish», Darslik, TDTU bosmaxonasi, Toshkent sh., Temiryo'lichilar ko'ch., 1. 2021-y.
3. Формирование транспортных потоков в условиях координированного управления. В.В. Петров; Автореферат.
4. Ochilov A. M., Vohidov D. A., & Turg'unov D. S. (2022). Transport oqimini o'rganish uslubi. research and education, 1(3), 168-175.
5. Vohidov D.A., Abruyev SH., Raxmanov B., Oxongaron yo'li, Parkent va Birlashgan ko'chalari kesishmasida yo'l infratuzilmasini piyodalar harakatiga TA'SIRI, O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2022. – T. 2. – №. 14. – C. 216-223.
6. Vohidov D.A., Jumaniyazov H.J., Avtomobil osmasini CAD/CAE dasturiy komplekslari yordamida modellashtirish, Problems of architecture and construction (Scientific and technical magazine), (№2, 2021).
7. Haddan tashqari to'yingan tarmoqlar uchun ichki o'lchash siyosati. TRB, Milliy tadqiqot kengashi, Washington, 1992 yil.
8. <http://top.rbc.ru/society/29/10/2010/490092.shtml>
9. <http://www.rg.ru/2010/10/25/sobjanin.html>
- 10.

<https://scholar.google.ru/scholar?oiibids&cluster12599814287273840&btnI>

